

MAHALLADA TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISH

Alimov Mirsarsor Soatovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti “Tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarish ilmiy-tadqiqot” bo‘limi yetakchi ilmiy xodimi, Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20798324>

Kundalik hayotimizda, ayniksa, O‘zbekiston sharoitida ijtimoiy fikrning asosiy barometri, o‘lchovi - bu mahallalar. Mahalla ahli xar bir oilada ro‘y berayotgan xodisalarni biladi, insonlar taqdiriga befarq bula olmaydi, faollar orqali ijtimoiy hayotdagi xar bir uzgarish, odamlar ongi va qalbidagi his-tuyg‘ular o‘rganiladi. Shu ma’noda, O‘zbekiston sharoitida mahallaning haqiqiy demokratiya darsxonasi ekanligi uning ijtimoiy fikrni boshqarish imkoniyatlarida ham o‘z tasdig‘ini topadi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohotlar dunyoning qator taniqli siyosatchilari, olimlar, iqtisodchilar, oddiy fuqarolar tomonidan ijobiy baholanib, islohotlarning birinchi navbatda “inson qadri uchun” xizmat qilayotganligi e’tirof etilmoqda

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 21-dekabrda “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini birinchi bo‘g‘in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-209-sonli Farmonining qabul

qilishi bilan noyob tuzilma “mahalla” institutining jamiyatimizdagi rolini oshirishga qaratilgan yana bir muhim islohotlarga qadam tashlandi. Bundan buyon aholi muammolari, masalalari birinchi bo‘g‘in sifatida mahallaning o‘zida hal etilishiga e’tibor qaratilmoqda.

Mazkur Farmon bilan “mahalla yettiligi” joriy etilib, ularning asosiy vazifalari belgilab berildi. “Mahalla yettiligi” oldida

turgan eng muhim masala Hurmatli Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, majburiyat va mas’uliyatni his qilgan holda mehnat qilib, tom ma’noda aholi muammolari, masalalari birinchi bo‘g‘in sifatida mahallaning o‘zida hal etishdan iboratdir.

Inson hayotda o‘z o‘rnini topishi, yurtining taraqqiyotiga hissa qo‘shishi va shu vatanga munosib bir farzand bo‘lishini ta’lim-tarbiyasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Buni biz qushning ikki qanoti bo‘lmasa osmonga ko‘tarilib, ko‘klarga parvoz qila olmaganiga qiyoslasak bo‘ladi.

Ta’lim-tarbiyaning o‘rtasida ochiq-oydin farq bor. Ta’lim, tarbiyaning bir juz‘i. Tarbiya esa ta’limni o‘z ichiga oladi, aksincha emas. Demak, tarbiya o‘z-o‘zidan ta’limga nisbatan komil

va keng qamrovlidir. Tarbiyaning ma’nosi esa jamiyatda har taraflama komil inson shaxsiyatini barpo qilish va albatta, bu tarbiya ruhiy, aqliy va jismoniy taraflarni o‘z ichiga oladi.

Azaliy ma’naviyatimiz va milliy qadriyatlarimiz maskani bo‘lgan mahalla bugun kuchli tarbiya o‘chog‘i sifatida milliy istiqloq g‘oyasi va mafkurasi bilan boyib, yangilanib jamiyat taraqqiëtiga tobora samarali, xolisana xizmat qiluvchi haët dorilfununiga aylanib bormoqda. Mahallada ahli avvalombor èshlar qalbini, ongini “G‘oyaga qarshi faqat g‘oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi faqat ma’rifat bilan bahsga kirisha olish” orqali zabt etishga, ezgu-amallarni ruebga chikarishda baxslar utgazilsa maxallalarda farzandlarimiz tarbiyasida ularni fikrlashlari, onglari rivojlanishida, xalk ichida uz fikrlarini ifoda etishlariga yerdam beradi va tarbiyaviy axamiyati kupdir.

Mahalla O‘zbekiston hududida ming yillar davomida insonlarning buyuk daholari tomonidan e’tirof etilgan, demokratiyaning asosiy tamoyillariga va jamoa fikriga asoslangan, xaliqimizning an’anaviy urf-odatlarini, tarixiy, milliy davlat boshqaruvi, madaniyati va xalqchil jamiyat tizimini shakllantirishga xizmat qladigan, yuridik maqomga ega bo‘lgan, o‘zini-o‘zi boshqarishni tashkil etishga asoslangan birlamchi hududiy maskan Vatan ichra vatan vazifasini o‘tab kelmoqda.

Xa, mahalla O‘zbrkistonga xos milliy , tarixiy, an’anaviy, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish institutidir. Uning demokratik tuzum sifatida asosiy mohiyati avvalo uzluksiz ekanligida, bu tuzumda jamiyatni boshqarishning demokratlashib borishida, keng xalq ommasining davlat va jamiyatni boshqarishda erkin, ixtiëriy ishtrok etishidadir.

Mahalla-aholini jipslashtrish va safarbar etish, jamiyatini taraqqiy ettirish, shuningdek, o‘z hududida poklik, to‘g‘rilik, xolislik, beg‘arazlikni qaror toptirish, jamiyatning korupsiyaga qarshi kurashishni kuchaytirishda ham oqil va zabardast kuchdir. Mahalla milliy urf-odat va an’analar, hashar va boshqa tadbirlarni amalga oshirish vositasi hamdur.

Shuningdek, mahalla odamlar bir-birini issiq-sovug‘idan, g‘am-tashvishidan habar topib turadigan eng tabarruk maskan hamdur.

Mahallada istiqomat qilaëtgan aholi ixtiëriylik asosida fuqorolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlarini shakllantiradi va ularning rahbar hodimlarini saylaydi. Fuqorolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari faoliyatini tashkil qilish masalalari, ularni davlat boshqaruvi tizmidan ajratilganligi, yuridik shaxs maqomiga ega ekanligi, o‘z hududidagi masalalar bo‘yicha mustaqil, erkin qarorlar qabul qilish huquqlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarda kafolatlangan. Shu boisdan ham mahallalar joylardagi o‘zini-o‘zi boshqarish

tizimining tayanchi sifatida faoliyat ko‘rsatib kelmoqda va yangi mazmun bilan boyib bormoqda. U jamiyatimiz haëtining eng samarali, aynu paytda milliy va xalqchil ko‘rinishidir. Zero, Prezidendimizning yuqorida zikr etilgan farmonlarida inson omilini ko‘tarish, erkinligi va aholi turmush tarzini izga solib turishda ularning kundalik muommolarini hal etishda mahallalar faoliyatini kuchaytirish, ularga har tomonlama ërdam berishni pastdan yuqorigacha muvofiqlashtiruvchi tizim sifatida shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilganligi bejiz emas.

Bugundi kunda mahalla joylarda davlat siësatini keng xalq ommasiga yetkazuvchi, fuqarolarni istak va manfaatlarini ko‘zlovchi, ularning siësiy ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-madaniy huquqlarini muhofaza qilish, aholini jamoat ishlariga ongli va faol qatnashishini ta‘minlovchi kuchli jamoa sifatida shakllanmoqda. Shu maqsad yo‘lida mahallalarda xalq ommasi umumiy salohiyatini ongli ravishda birlashtirish orqali o‘z havfsizliklarini ta‘minlaydilar, iqtisodiy farovonlikka erishish tadbirlarini ko‘radilar, oila, xotin-qizlar masalasiga oid muammollarni hal etadilar va maxalla yeshlarni tarbiyasida katta axamiyatga egadir.

O‘zini o‘zi boshqarishning milliy modeli bo‘lgan mahalla xalqimizning azaliy udumlari, urf-odatlar va an‘analariga tayangan holda ulkan tarbiyaviy vazifani bajaradi. Zotan, mahallalarda keksalarning pandnasihatlar, kattalarning shaxsiy ibrati, jamoaning hamjihatligi misolida odamlar ongiga ezgulik g‘oyalari singdirib boriladi.

Mahalla, avvalo, sog‘lom ijtimoiy muhitdir. Bu yerda kuchli ta‘sirga ega bo‘lgan jamoatchilik fikri mahalla ahlining xulq-atvori, o‘zaro munosabatlarini adolat va ma‘naviy mezonlar asosida tartibga solib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ZAMON_ZAMIN_TARBIYA monografiya M.Alimov